

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12794228

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACÚSTICO DE ARGAMASSAS DECONTRAPISO COM SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO NATURAL POR AGREGADO MIÚDO DE RESÍDUOS CERÂMICOS

Germano Basso Cruz^{1*}, Maurício Schafer², Vinício Ceconello³, Mauricio Monteiro Almeron⁴

*Germano Basso Cruz: gbcruz1@ucs.br

^{1,2,3,4}Engenharia, Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil

RESUMO

O reaproveitamento de resíduo cerâmico em argamassas para melhorar o desempenho acústico de contrapisos é uma prática sustentável e inovadora na construção civil. Ao utilizar resíduos cerâmicos de várias fontes, essa abordagem reduz desperdícios e oferece benefícios ambientais e técnicos. A incorporação desses resíduos nas argamassas pode melhorar o isolamento acústico, criando ambientes mais confortáveis. Além disso, a substituição do agregado miúdo natural contribui para a redução de resíduos em aterros sanitários, promovendo a economia de recursos naturais e a minimização dos impactos ambientais. Este estudo visa analisar o desempenho acústico de contrapisos com diferentes proporções de substituição do agregado miúdo natural por resíduo cerâmico. Foram conduzidos ensaios conforme a norma NBR 16283 (ABNT, 2018) no LABTEC da Universidade de Caxias do Sul, considerando diferentes níveis de substituição e espessuras de contrapisos. Os resultados fornecem insights sobre a eficácia e viabilidade do uso de resíduo cerâmico na construção, promovendo práticas mais sustentáveis no setor.

Palavras-chave: argamassas, contrapiso, espessura, agregado reciclado cerâmico, desempenho acústico.

ABSTRACT

The reuse of ceramic waste in mortars to improve the acoustic performance of screeds is a sustainable and innovative practice in the construction industry. By using ceramic waste from various sources, this approach reduces waste and offers significant environmental and technical benefits. The incorporation of this waste into mortars can enhance acoustic insulation, creating more comfortable environments. Additionally, replacing natural fine aggregate contributes to waste reduction in landfills, promoting natural resource conservation and minimizing environmental impacts. This study aims to analyze the acoustic performance of screeds with different proportions of natural fine aggregate replaced by ceramic waste. Tests were conducted according to the NBR 16283 standard (ABNT, 2018) at the LABTEC of the University of Caxias do Sul, considering different substitution levels and screed thicknesses. The results provide insights into the effectiveness and feasibility of using ceramic waste in construction, promoting more sustainable practices in the industry.

Keywords: mortar, subfloor, thickness, recycled ceramic aggregate, acoustic performance.

1. INTRODUÇÃO

A argamassa desempenha um papel essencial na construção civil, sendo fundamental para estabilizar substratos antes da aplicação de revestimentos. Garantir a dosagem adequada dos materiais constituintes é crucial para as propriedades mecânicas e de desempenho necessárias. Além disso, a aplicação correta da argamassa é indispensável para obter uma superfície plana e uniforme, evitando irregularidades que possam comprometer a instalação dos revestimentos (Botelho; De Siqueira, 2021).

No Brasil, a gestão adequada dos resíduos da construção civil (RCC) é uma questão relevante para a sustentabilidade ambiental, regulamentada pela Resolução N° 307/2002 do Conama. A responsabilidade pelo gerenciamento dos RCC é compartilhada entre o governo federal e as empresas do setor, que devem coletar, transportar e destinar adequadamente esses resíduos. Estudos indicam a importância da substituição de materiais convencionais por resíduos cerâmicos, contribuindo para soluções mais sustentáveis na construção civil (Furtado *et al.*, 2022).

Além disso, o conforto acústico é um aspecto crucial no projeto de habitações, uma vez que o ruído indesejado pode afetar significativamente a qualidade de vida dos moradores. Compreender os critérios de avaliação acústica, as técnicas de isolamento e absorção sonora, bem como as normas e regulamentações aplicáveis, é essencial para garantir ambientes internos livres de interferências sonoras (Nones, 2018). Os resultados obtidos sobre a substituição do agregado miúdo natural por resíduos cerâmicos no desempenho acústico de argamassas de contrapiso são relevantes e podem orientar a adoção de práticas mais sustentáveis e eficientes na construção civil, visando proporcionar maior conforto acústico aos ocupantes dos edifícios e oferecer alternativas de matéria-prima às construtoras.

2. METODOLOGIA

2.1. Agregados miúdos

Para a obtenção do agregado miúdo reciclado necessário para a pesquisa, coletou-se resíduos de cerâmicas vermelhas provenientes de uma obra em Bento Gonçalves, RS. Esses resíduos, originados exclusivamente de tijolos utilizados em alvenarias de vedação, foram processados por uma empresa privada por meio de britagem em um moinho de mandíbulas para sua classificação em diferentes padrões granulométricos. Após a moagem, realizou-se um ajuste da granulometria do agregado reciclado em laboratório para obter uma distribuição semelhante ao agregado miúdo natural substituído, proveniente de extração natural de leito fluvial.

Após, aplicaram-se as propriedades físicas dos agregados as normas técnicas NBR 17054 (ABNT, 2022). Os resultados indicaram diferenças significativas entre o agregado natural e o reciclado (Tabela 1).

Tabela 1– Características dos agregados

Características	Agregado natural	Agregado reciclado
Módulo de finura	3,53	4,75
DCM (mm)	4,75	7,00
Material fino (%)	7,00	0,51

Absorção d'água (%)	0,51	2,60
Massa específica (g/cm³)	2,60	2,60

Fonte: O autor (2023).

Com base nesses resultados, obtiveram-se variações notáveis nas propriedades dos agregados, com especial destaque para diferenças significativas na absorção d'água, sendo o resultado do agregado reciclado consideravelmente mais elevado.

2.2. Protótipos e traço adotados

Para esta pesquisa, seguiram-se as normas técnicas NBR 13753 (ABNT, 1996) ^[7] e NBR 12655 (ABNT, 2016) ^[8], para o traço de contrapiso e a relação água/cimento, em ambas as argamassas, incluindo as que continham resíduos. A substituição do agregado miúdo natural pelo agregado reciclado cerâmico ocorreu em proporções de 25%, 50% e 100%, considerando uma compensação de volume para ajustar as quantidades com base em suas massas específicas. Adotou-se essa abordagem para evitar discrepâncias no volume final dos materiais. Para estabelecer uma nomenclatura uniforme para cada composição de argamassa desta pesquisa, criou-se uma classificação, conforme a Tabela 2.

Tabela 2–Nomenclatura das argamassas

Abreviatura	Traço
AREF	Argamassa com 100% de agregado miúdo natural.
A25	Argamassa com 25% de substituição de agregado miúdo por resíduo cerâmico.
A50	Argamassa com 50% de substituição de agregado miúdo por resíduo cerâmico.
A100	Argamassa com 100% de substituição de agregado miúdo por resíduo cerâmico.

Fonte: O autor (2023).

As estruturas para os protótipos, com dimensões de 1,0 m x 1,0 m, foram montadas utilizando uma folha de madeira compensada laminada com espessura de 25 mm (Figura 1). Os protótipos foram construídos de maneira a reproduzir fielmente os materiais e métodos empregados nos sistemas de contrapiso disponíveis no mercado atual, com a única alteração nas espessuras, sendo utilizadas 2,5; 3,5 e 4,5 cm nesta pesquisa.

A proporção de 1:4 em massa no traço de contrapiso, conforme investigado por Borges (2015) ^[9], foi adotada para todas as argamassas, incluindo-se as que continham resíduos. A substituição do agregado miúdo natural pelo reciclado cerâmico foi realizada em proporções de 25%, 50% e 100%.

As argamassas foram preparadas em uma betoneira de eixo inclinado, seguindo a sequência de adição de água, cimento do traço e, gradualmente, o agregado miúdo. Nos traços com substituição do agregado miúdo natural pelo reciclado, foi realizada uma pré-molhagem de 80% da capacidade de absorção de água do agregado miúdo reciclado, para equilibrar sua absorção durante a mistura. Cada traço passou por essa pré-molhagem individualmente, com 72 horas de antecedência. Após a moldagem, as argamassas foram expostas ao ambiente para um processo de cura de 24 horas desmoldadas e permaneceram no laboratório por 21 dias para os ensaios.

Figura 1– Protótipos

Fonte: O autor (2023).

2.3. Ensaios realizados

Os métodos adotados para investigar as propriedades mecânicas das argamassas, tanto no estado fresco quanto no endurecido, foram conduzidos no Laboratório de Materiais de Construção Civil da Universidade de Caxias do Sul, localizado em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Os ensaios realizados abrangeram uma série de testes para avaliar as características das argamassas em ambos os estados (Tabela 3 e Tabela 4).

Tabela 3– Ensaios no estado fresco

Ensaio	Normas	Nº de ensaios
Índice de consistência	NBR 13276 (ABNT, 2016)	3

Fonte: O autor (2023).

Tabela 4– Ensaios no estado endurecido

Ensaio	Normas	Nº de ensaios
Resistência à tração na flexão e compressão	NBR 13279 (ABNT, 2005)	3
Absorção d'água por imersão	NBR 9778 (ABNT, 2019)	3
Absorção d'água por capilaridade	NBR 15259 (ABNT 2005)	3
Massa específica e índice de vazios	NBR 9778 (ABNT, 2019)	3
Densidade de massa	NBR 13280 (ABNT, 2005)	3

Fonte: O autor (2023).

A norma técnica que regulou os procedimentos de medição de isolamento acústico em edificações e isolamento de ruído de impacto foi a NBR 16283-2 (ABNT, 2021)

Os equipamentos disponibilizados pela Universidade de Caxias do Sul para a condução dos ensaios de desempenho acústico em relação ao ruído de impacto foram:

- a) calibrador: utilizado para ajustar e calibrar os microfones dos equipamentos de medição de desempenho acústico. Ele gera um sinal sonoro de frequência conhecida e intensidade predefinida, permitindo a verificação e o ajuste preciso dos sensores acústicos;
- b) analisador portátil: dispositivo que realiza medições detalhadas das características acústicas de um ambiente ou de um elemento construtivo. Ele pode ser utilizado para análises de espectro, nível de pressão sonora, tempo de reverberação, entre outras métricas, proporcionando flexibilidade e mobilidade durante as medições.
- c) fonte de impacto: empregada para gerar impulsos mecânicos padronizados, como batidas controladas, que induzem vibrações na estrutura sendo avaliada.

Nesse procedimento, selecionou-se uma sala de recepção para gerar o som por uma fonte de impacto operada em uma sala no andar abaixo. A laje que separa os andares possuía uma espessura de 10 centímetros. As medições abrangeram os níveis de pressão sonora na sala de recepção durante a operação da fonte de impacto e, também, os níveis de ruído de fundo quando a fonte de impacto foi desativada.

Ainda pelos parâmetros da norma, as medições de nível de pressão sonora e ruído de fundo foram realizadas na zona central da sala. Durante a ativação da fonte de impacto, o nível médio de pressão sonora foi obtido usando um conjunto de microfones fixos. A fonte de impacto foi posicionada em pelo menos duas localizações distintas, distribuídas aleatoriamente no piso em teste, com uma distância mínima de 0,1 m entre a máquina e as bordas do piso. Para as medições de nível de pressão sonora de impacto, o microfone foi colocado em quatro posições diferentes para cada configuração da fonte de impacto. A máquina de vazamento padrão utilizada possuía cinco martelos alinhados com uma distância média de 10 mm entre eles, cada um com uma massa efetiva de 500 g e queda livre de uma altura de 40 mm. A máquina era autoguiada, com um intervalo médio entre os impactos de 100 ms.

Para a análise dos resultados obtidos nos ensaios, foi empregada a norma NBR 15575-3 (ABNT, 2021). Os critérios utilizados baseiam-se nos sistemas de piso que separam unidades habitacionais autônomas localizadas em pavimentos diferentes. Na Tabela 5, adaptada da normativa, foi possível registrar os níveis aceitáveis para esse tipo de sistema.

Tabela 5– Critérios adotados para desempenho acústico

Elemento de separação	L'nT, w (dB)	Nível de desempenho
	66 a 80	Mínimo
Sistema de piso de unidades habitacionais autônomas sobre dormitório	56 a 65	Intermediário
	Abaixo de 55	Superior

Fonte: Adaptado da 10-NBR 15575-3 (2021).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Ensaios nos estados frescos e endurecidos

Ao empregar a pré-molhagem para prevenir a absorção de água no traço, as amostras com percentagem de substituição de agregados apresentaram uma tendência de aumento na relação água/cimento. Esse indicador considerou a quantidade total de água utilizada, tanto na fase de pré-molhagem quanto na composição da mistura.

3.1.1. Ensaio de índice de consistência

Na preparação das argamassas, a AREF demandou 28,50 kg de água para obter a trabalhabilidade adequada, enquanto a argamassa A100 necessitou apenas de 14,53 kg, tendo 22,47 kg calculados durante a pré-molhagem. Para garantir uma consistência equilibrada em todas as amostras, a dosagem de água foi cuidadosamente ajustada. Durante a produção, houve um rápido aumento na trabalhabilidade do material, especialmente notável nas misturas A25 e A50, onde foi adotada maior cautela na adição de água. A média do índice de consistência das argamassas foi de 200 mm, considerada apropriada para argamassas de contrapiso, como indicado em estudos anteriores. Os resultados também corroboraram descobertas anteriores de que a quantidade de água aumenta com o resíduo cerâmico, embora parte dela seja absorvida durante a pré-molhagem

3.1.2. Ensaio de resistência à tração na flexão e à compressão

De acordo com Furtado *et al.* (2022), a viabilidade do aumento da resistência mecânica pela substituição de agregado natural por agregado reciclado já é uma realidade. Em sua pesquisa semelhante, a argamassa com substituição total demonstrou a melhor resistência à tração e compressão em comparação com aquelas que tinham substituições de 20% e 50%. Esses resultados indicam a ausência de perda de resistência, sugerindo que a utilização desse material em argamassas e concretos pode ser explorada mais profundamente. De acordo com Santos (2014), a resistência mencionada pode originar-se de uma cura suplementar resultante da introdução de um agregado não convencional. Isso levaria a um processo em que a água gradualmente proporciona uma cura em segundo plano, em função da absorção inicial de água realizada pelo agregado.

Figura 2– Resistência à tração na flexão

Fonte: O autor (2023).

Fonte: O autor (2023).

As argamassas A100 e A50 apresentaram resultados médios similares para a resistência à tração na flexão, enquanto as argamassas AREF e A25 apresentaram semelhança entre elas. Sendo a resistência média encontrada na argamassa A100 (6,83 MPa) e, a menor, na argamassa A25 (5,37 MPa), essa ainda muito próxima da AREF. Para a resistência da compressão, as argamassas apresentaram resultados similares à flexão, com os traços AREF e A100 mostrando resultados médios superiores, com exceção da resistência máxima sendo da argamassa A50 (21 MPa). Nesses ensaios, a argamassa A25 mostrou o pior resultado médio (17,48 MPa), igualmente ao ensaio de resistência mecânica à tração.

3.1.3. Ensaio de absorção da água por capilaridade

A absorção por capilaridade nas argamassas revelou que aquelas contendo resíduos reciclados apresentam uma absorção mais elevada. Em comparação com a argamassa de referência (AREF), todas as composições exibiram uma absorção superior. A Figura 5 exibe a absorção em dois intervalos de tempo, 10 minutos e 90 minutos, seguindo a norma NBR 15259 (ABNT, 2005).

Fonte: O autor (2023).

Conforme indicado por Santana e Pereira (2020), buscou-se uma absorção do material cerâmico (poroso) superior à do agregado natural quando ocorreu essa substituição. Todas as argamassas que incorporaram substituições apresentaram uma absorção de água maior em comparação com a referência, destacando-se a argamassa A100, na qual o agregado é integralmente composto por material cerâmico. Essa absorção foi determinada durante a caracterização dos materiais,

revelando uma capacidade de absorção do material reciclado aproximadamente 60 vezes superior à do agregado natural. Cabe salientar que houve um comportamento não coerente, pois de acordo com os autores, quanto maior a substituição de agregados cerâmicos maior a absorção, isso não ocorreu no A50.

3.1.4. Ensaio de absorção da água por imersão

Fonte: O autor (2023).

Os resultados da absorção por imersão indicam que a porcentagem de absorção evoluiu de acordo com a quantidade de resíduos cerâmicos, começando com 8,21% de absorção na argamassa de referência AREF e atingindo 23,26% na argamassa A100 (Figura 6). Ao examinar os resultados, evidenciou-se à medida que a substituição do agregado miúdo natural pelo reciclado aumentou, o nível de absorção também aumentou. Conforme observado por Passos, Junior e Gomes (2019), as argamassas com resíduo de cerâmica vermelha tornaram-se mais porosas, resultando em maior absorção de água.

3.1.5. Ensaio de índice de vazios

Em relação ao índice de vazios, observou-se que os valores aumentaram proporcionalmente ao teor do agregado cerâmico reciclado, indicando que a argamassa tornou-se mais porosa. Essa característica pôde explicar os valores mais elevados de absorção por imersão. Assim como observado na pesquisa de Passos, Junior e Gomes (2019), as argamassas apresentaram um aumento progressivo na taxa de vazios em função dos níveis de substituição. Isso indicou que o resíduo cerâmico desempenhou um papel importante na obtenção de uma argamassa com maior índice de porosidade. Como observou-se, esse fenômeno estava relacionado às características do material cerâmico em si, que apresentou uma elevada taxa de absorção de água, revelando-se, portanto, um material de notável porosidade.

3.1.6. Ensaio de massa específica

No que dizia respeito à massa específica das argamassas, observou-se um padrão evolutivo em cada proporção de substituição, com uma redução congruente com o aumentado teor de substituição do agregado natural pelo cerâmico. Isso deve-se à leveza e porosidade do agregado cerâmico em comparação com o natural, mantendo-se constante a quantidade de cimento na preparação das argamassas. Assim, mesmo produzindo a mesma quantidade de corpos de prova,

as misturas com resíduos apresentaram massas menores, corroborando-se a ideia de um material mais leve. Esse fenômeno já foi observado por Santana e Pereira (2020).

3.1.7. Ensaio de densidade da argamassa

As densidades das argamassas demonstraram resultados positivos, conforme previsto pela literatura consultada. Em concordância com Furtado *et al.* (2022), observou-se uma redução nas densidades das argamassas contendo resíduos reciclados à medida que ocorria o aumento na substituição dos agregados. Esse fenômeno foi viabilizado pela disparidade na massa específica dos materiais, sendo 2,60 g/cm³ para o agregado natural e 1,62 g/cm³ para o agregado reciclado. A AREF apresentou a densidade mais elevada entre todas as argamassas testadas, atingindo o valor máximo de 1999 kg/m³, ao passo que a A100 exibiu a densidade mais baixa, registrando 1796 kg/m³, uma redução superior a 10%.

3.2. Resultados no sistema de espessura 25 mm

Ao comparar-se os protótipos com espessura de 25 mm (Figura 7), pôde-se observar que o sistema AREF demonstrou um desempenho menos favorável, ao passo que os sistemas A50 e A100 apresentaram padrões semelhantes. Contudo, uma análise mais aprofundada dos dados e dos níveis de pressão sonora revelou que o sistema com 100% de substituição apresentou um desempenho superior. Quanto as medidas L'nT, w, todas as argamassas apresentaram resultados equivalentes, dentro do desempenho mínimo classificado pela norma.

Figura 7– Comparação do desempenho acústico na espessura 25 mm

Fonte: O autor (2023).

3.3 Resultados no sistema de espessura 35 mm

No protótipo de 35 mm, o sistema A100 demonstrou um desempenho superior em comparação com os outros sistemas, destacando-se ainda mais em relação aos protótipos com espessura de 25 mm (Figura8). Novamente o L'nT, w dos protótipos nessa espessura foram classificados no limite mínimo da norma. Essa melhoria pôde ser atribuída ao aumento do desempenho associado à espessura do sistema, conforme Figura 3.

Figura 86– Comparação do desempenho acústico na espessura 35 mm

Fonte: O autor (2023).

No contrapiso com 35 mm de espessura, observou-se uma variação mais expressiva nos resultados, àquelas, as argamassas sem substituição e as totalmente substituídas exibindo-se desempenhos opostos. Ao analisar o $L_{nT,w}$, os decibéis da argamassa A100 revelaram uma discreta melhora em comparação com as argamassas AREF, A25 e A50.

A argamassa totalmente substituída demonstrou resultados que se alinharam ao desempenho intermediário estabelecido pela NBR 15575-3 (ABNT, 2021) em 160 Hz. Por outro lado, a argamassa AREF exibiu um padrão menos linear, com sua variação em 500 Hz atingindo o limite máximo de decibéis antes de ultrapassar os limites estabelecidos pela norma técnica para desempenho acústico.

3.4. Resultados no sistema de espessura 45 mm

Nos protótipos com 45 mm de espessura, mais uma vez, o sistema A100 demonstrou maior eficiência (Figura 9). No entanto, notou-se uma variação peculiar na marca de 160 Hz, levando-se os níveis de pressão sonora quase até o limite aceitável conforme estabelecido pela norma. Em todas as espessuras testadas, foi relevante destacar que o sistema AREF superou os sistemas A25 e A50, mantendo uma consistente trajetória de desempenho, em que o A100 apresentou os melhores resultados, seguido pelo AREF, enquanto o A25 e o A50 demonstraram resultados praticamente similares, conforme Figura 4.

Figura 9– Comparação do desempenho acústico na espessura 45 mm

Fonte: O autor (2023).

No contrapiso com uma espessura de 45 mm, observou-se a maior variação de resultados entre todos os protótipos. Visualmente, ficou evidente que a discrepância entre cada tipo de argamassa apresentou resultados mais significativos, com a A100 atendendo os critérios de avaliação intermediária em um terço das frequências registradas, além de se aproximar do desempenho superior em frequências mais elevadas. Embora tenha ocorrido uma variação considerável no momento de 160 Hz, essa ocorrência foi atribuída a ruídos externos, destacando-se a importância de avaliar o desempenho global no gráfico, ao invés de focar em pontos isolados.

As argamassas com substituições parciais mostraram um desempenho inferior, tanto graficamente quanto no resultado do $L'nT, W$, onde identificou-se o melhor resultado de desempenho acústico em todo o estudo: 71 dB.

No estudo de Remorini (2018), destacou-se que a inclusão de materiais com alta porosidade em paredes e pisos ou em outros elementos estruturais, tem o potencial de ampliar significativamente a capacidade de absorção sonora. Isso resultou na redução dos níveis de transmissão sonora, contribuindo para aprimorar o isolamento acústico de um piso em até 6 dB.

O sistema AREF, designado como sistema de referência deste estudo, foi amplamente utilizado em edificações devido à disponibilidade de materiais acessíveis e de custo efetivo, além de atender aos critérios mínimos estabelecidos pela norma de desempenho, situando-se na faixa de 66 a 80 dB. Os sistemas A25 e A50 exibiram resultados inferiores quando comparados ao AREF, evidenciando uma diminuição nos níveis sonoros e uma complexidade maior na dosagem durante a produção. Apesar disso, seus resultados mostraram-se aceitáveis dentro das diretrizes normativas, enquadrando-se no nível de desempenho acústico mínimo. Por outro lado, o sistema A100 destacou-se como o protótipo de melhor desempenho acústico para ruído de impacto em todas as espessuras estudadas. Contudo, não foi suficiente para atingir uma classificação intermediária ou superior nos critérios de desempenho acústico estabelecidos pela norma NBR 15575-3 (ABNT, 2021).

Neste estudo, fez-se crucial destacar que, devido à realização dos testes em um período de 21 dias, a variação nos resultados pôde ser mais significativa. Recomendou-se, idealmente, realizar os testes após o período completo de cura de 28 dias das placas. A alteração na data dos testes foi uma medida necessária para garantir a conclusão da pesquisa dentro do prazo estipulado para a entrega do trabalho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo conduziu-se testes de desempenho acústico para ruídos de impacto em sistemas substituindo agregado natural por agregado reciclado, seguindo-se a norma NBR ISO 16283-2 (ABNT, 2021). O protótipo de argamassa com substituição total do agregado miúdo natural pelo cerâmico demonstrou melhor desempenho acústico. Os materiais frescos e endurecidos foram analisados, observando-se que a argamassa com substituição total superou a de referência em índice de consistência e resistência mecânica. Todos os sistemas testados atenderam aos padrões de desempenho, com destaque para protótipos de maior espessura e argamassas de substituição total de agregados. Concluiu-se que a argamassa ideal era elaborada a partir da substituição total do agregado natural pelo cerâmico, com espessura de 45 mm, facilitando a execução do projeto e utilizando materiais comuns em obras civis. O estudo sugeriu pesquisas futuras sobre o desempenho em ruído aéreo, ensaios em diferentes lajes estruturais e testes com maiores porcentagens de substituição para se obter classificações superiores conforme a norma NBR 15575-3 (ABNT, 2021).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 12655**: Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2016.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13753**: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento – SVVIE. Rio de Janeiro: ABNT, 1996.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15259**: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-3**: Edificações habitacionais – Desempenho. Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 17054**: Agregados – Determinação da composição granulométrica – Método de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 16283-2:2021**: Acústica – Medição do isolamento sonoro em edificações e de elementos de construção – Parte 2: Medição de desempenho acústico de elementos de construção em laboratório. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BORGES, J. G. K. **Análise das propriedades acústicas de contrapisos produzidos com materiais reciclados**. 125 f. 2015. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São Leopoldo, 2015.

BOTELHO, L. C. G.; DE SIQUEIRA, A. A. Estudo da produção e execução de argamassas de contrapiso. **Revista Matéria**, [s. l.], v. 27, ed. 02, 22 jun. 2021. DOI <https://doi.org/10.1590/S1517-707620220002.1384>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/WgVmhRFNbKDDjTfd3XhrCJt/?lang=pt>. Acesso em: 17 maio 2023.

CAVALHO, Carlos Mavial De. **Caraterização de resíduos da indústria cerâmica e seu emprego de argamassas de cimento Portland**. 2016. Dissertação (Mestrado)-Universidade Federal da Paraíba, 2016.

CONAMA. **Decreto nº 307, de 5 de julho de 2002**. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. [S. l.], 5 jul. 2002. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf. Acesso em: 7 jun. 2023.

FURTADO, G. B. *et al.* Influência da Substituição do Agregado Miúdo Natural por Resíduo Cerâmico na Produção de Argamassas. **Revista Internacional de Ciências**, [S. l.], p. 213-230, 14 set. 2022. DOI 10.12957/ric.2022.65408. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/ric/article/view/65408/44148>. Acesso em: 15 maio 2023.

NONES, C. Análise do conforto acústico de uma edificação multifamiliar. **Anais do XIII Encontro de Iniciação Científica da UNI7**, [s. l.], v. 7, ed. 1, 5 mar. 2018. Disponível em: <https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/421>. Acesso em: 12 jun. 2023.

PASSOS, L.; JUNIOR, A. L. M.; GOMES, C. E. M. Durabilidade de concretos produzidos com agregado graúdo proveniente de resíduo de cerâmica vermelha. **Revista Matéria**, [s. l.], v. 25, ed. 2, 1 jul. 2019. DOI <https://doi.org/10.1590/S1517-707620200002.1076>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rmat/a/s5BHRrJf6XVQHFSgCV9cMnK#:~:text=Para%20os%20concreto s%20com%20emprego,de%2063%20a%20180%20dias>. Acesso em: 7 jun. 2023.

REMORINI, Silvana Laiz. **Acústica arquitetônica**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

SANTANA, T. da S.; PEREIRA, C. H. de A. F. Avaliação da influência da utilização de agregado miúdo reciclado em argamassas estabilizadas. **Ambiente Construído**, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 305-318, 7 jul. 2020. DOI <https://doi.org/10.1590/s1678-86212020000300430>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ac/a/gX3VcX6bRtHJZRjbJbGRq5R/?lang=pt>. Acesso em: 16 maio 2023.

SANTOS, White José dos, D.Sc. **Desenvolvimento de metodologia de dosagem de argamassas de revestimento e assentamento**. Universidade Federal de Viçosa. Novembro de 2014.